

**STRATEGI INTEGRASI DATA MENGGUNAKAN ENTERPRISE
ARCHITECTURE PLANNING PADA SISTEM INFORMASI AKADEMIK
UNIVERSITAS MULIA**

**DATA INTEGRATION STRATEGY USING ENTERPRISE ARCHITECTURE
PLANNING ON THE ACADEMIC INFORMATION SYSTEMS OF THE
MULIA UNIVERSITY**

Subur Anugerah, S.T., M.Eng.

Program Studi Informatika (SI), Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mulia

E-mail: subur.anugerah@universitasmulia.ac.id

ABSTRAK

Setelah berjalan kurang lebih 19 tahun, tiga perguruan tinggi kecil, yakni STMIK Balikpapan, STMIK SPB Samarinda, dan ASMI Airlangga Balikpapan bersatu (merger) dan berkembang menjadi Universitas Mulia. Bermula dari hanya enam program studi dari perguruan tinggi asal, kini bertambah menjadi 11 program studi, termasuk program studi baru. Seribuan civitas akademika yang dimiliki sebelumnya, baik mahasiswa, dosen, serta komponen lainnya seperti mata kuliah dan aktivitas yang dikelola, kini juga berkembang jumlahnya seperti deret ukur. Hal ini mendorong terciptanya inovasi yang tepat guna mengelola ribuan sumber daya dan data yang ada tersebut. Tuntutan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang efektif dan efisien dalam sisi waktu yang pendek menjadi tidak mudah. Untuk itu, diperlukan strategi agar pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang sudah dimiliki sebelumnya (Legacy Systems) dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai kebutuhan dan proses bisnis perguruan tinggi baru. Salah satu cara yang bisa diterapkan dan dianggap tepat adalah menggunakan Enterprise Architecture Planning. Dengan penerapan metode ini, terbukti mampu mengatasi permasalahan sulitnya mengintegrasikan data dan sistem pada beberapa program studi di Universitas Mulia.

Kata kunci: Data, Sistem, Integrasi, Enterprise Architecture Planning

ABSTRACT

After running for about 19 years, three small tertiary institutions, namely STMIK Balikpapan, STMIK SPB Samarinda, and ASMI Airlangga Balikpapan united (merged) and developed into Universitas Mulia. Starting from only six study programs from legacies institutions, now increased to 11 study programs, including new study programs. Thousands of academics previously owned, both students, lecturers, and other components such as courses and activities that are being managed, are now also growing in number such as geometric progression. This encourages the creation of appropriate innovations to manage thousands of existing data and resources. For requisition effective and efficient management of tertiary resources in the short term is not easy. For this reason, a strategy is needed so that the utilization of previously owned resources and technology, also known as Legacy Systems, can be utilized properly according to the needs and business processes of new tertiary institutions. One way that can be implemented and considered appropriate is Enterprise Architecture Planning. With the application of this method, it was proven to be able to overcome the problem of the difficulty of integrating data and systems in several study programs at Mulia University.

Keywords: Data, Systems, Integration, Enterprise Architecture Planning

PENDAHULUAN

Setelah berjalan kurang lebih 19 tahun, tiga perguruan tinggi kecil, yakni STMIK Balikpapan, STMIK SPB Samarinda, dan ASMI Airlangga Balikpapan bersatu (merger)

dan berkembang menjadi Universitas Mulia. Bermula dari hanya enam program studi dari perguruan tinggi asal, kini bertambah menjadi 11 program studi, termasuk program studi baru. Seribuan civitas akademika yang dimiliki

sebelumnya, baik mahasiswa, dosen, serta komponen lainnya seperti mata kuliah dan aktivitas yang dikelola, kini juga berkembang jumlahnya seperti deret ukur.

Hal ini mendorong terciptanya inovasi yang tepat guna mengelola ribuan sumber daya dan data yang ada tersebut. Tuntutan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang efektif dan efisien dengan waktu yang singkat menjadi tidak mudah. Untuk itu, diperlukan strategi agar pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang sudah dimiliki sebelumnya (*Legacy Systems*) dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai kebutuhan dan proses bisnis perguruan tinggi baru.

Salah satu cara yang bisa diterapkan dan dianggap tepat adalah menggunakan pendekatan *Enterprise Architecture Planning (EAP)*. Metode pendekatan perencanaan kualitas data yang berorientasi pada kebutuhan bisnis serta bagaimana cara implementasi dari arsitektur tersebut dilakukan sedemikian rupa dalam usaha untuk mendukung perputaran roda bisnis dan pencapaian visi sistem informasi dan organisasi [1].

Dengan penerapan pendekatan ini, dan setelah penerapan yang dilakukan penulis hingga saat ini, sedikit banyak membantu mengatasi permasalahan sulitnya mengintegrasikan data, sistem, dan aplikasi pada beberapa program studi di Universitas Mulia.

METODOLOGI

Menurut Sommerville [2], pada dasarnya dalam pengembangan perangkat lunak yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah dengan menggunakan model *Reuse Oriented Development*. Pendekatan ini adalah menggunakan kembali komponen yang ada sebelumnya untuk membangun perangkat lunak atau sistem informasi. Caranya, dengan melakukan pengelompokan data, aplikasi, dan teknologi mana yang perlu ditingkatkan (*Upgrade/Update*), yang perlu dipertahankan (*Read*), yang tidak digunakan (*Delete*), dan mana yang perlu diadakan dengan menambah fitur baru (*Create*).

Sommerville menegaskan bahwa kelebihan pendekatan ini biayanya rendah jika dibanding harus membangun dari awal. Selain itu, risiko kegagalan yang minim, serta waktu penyelesaian yang lebih cepat. Inilah alasan mengapa penggunaan model proses pengembangan pemakaian ulang ini digunakan dalam tahapan EAP, sebagai strategi

implementasi integrasi data dan sistem di Universitas Mulia. Langkah-langkah proses pengembangan pemakaian ulang, menurut Sommerville, adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi persyaratan (*requirements specification*),
2. Analisis komponen (*component analysis*),
3. Modifikasi persyaratan (*requirements modification*),
4. Perancangan sistem pemakaian ulang (*system design with reuse*),
5. Pengembangan dan integrasi (*development and integration*),
6. Validasi sistem (*system validation*).

Gambar 1. *Reuse-Oriented Development Processes* [2]

Sedangkan langkah-langkah EAP, oleh Spewak dibagi dalam 4 *layer* komponen yang menggambarkan urutan atau langkah-langkah seperti pada Gambar 2.

Gambar 2. Tahapan EAP [1]

Adapun langkah-langkah EAP, dapat dijelaskan sebagai berikut [1].

Tahap 1: Inisiasi Perencanaan

Merupakan awal sebuah proyek perencanaan arsitektur dimulai. Kegiatan-kegiatan ini adalah menentukan ruang lingkup, memilih *tools*, menentukan siapa saja yang akan terlibat, dan sebagainya.

Tahap 2: Kondisi bisnis saat ini

Pada komponen ini memberi penjelasan mengenai kondisi bisnis serta kondisi aplikasi dan teknologi yang sedang digunakan saat ini.

a. Pemodelan Bisnis, merupakan tahap

pemodelan bisnis yang sedang berjalan.

- b. Sistem dan Teknologi saat ini, berisi kegiatan mengidentifikasi aplikasi dan teknologi *platform* yang digunakan saat ini. Pada tahap ini, penerapan model proses *Reuse Oriented Development* diterapkan untuk membantu mengidentifikasi data, aplikasi, dan teknologi sebelumnya.

Tahap 3: Kondisi di masa depan

Kegiatan-kegiatan pada tahap ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

- a. Arsitektur Data, mendefinisikan jenis data utama yang diperlukan untuk mendukung bisnis.
- b. Arsitektur Aplikasi, mendefinisikan jenis-jenis aplikasi utama yang diperlukan untuk mengelola data-data yang telah didefinisikan oleh arsitektur data, dan mendukung fungsi bisnis.
- c. Arsitektur Teknologi, mendefinisikan *platform* teknologi yang diperlukan oleh lingkungan aplikasi, dan mendukung fungsi bisnis. Tanda panah pada gambar di atas menunjukkan bahwa arsitektur data yang pertama kalinya dibuat, kemudian arsitektur aplikasi, dan diikuti arsitektur teknologi, arsitektur sumber daya, arsitektur waktu dan motivasi.

Tahap 4: Bagaimana cara mencapai kondisi di masa depan.

Komponen ini mendefinisikan rencana implementasi aplikasi dan menyediakan langkah-langkah yang jelas untuk berpindah dari kondisi sekarang ke kondisi masa depan yang diinginkan.

Rencana implementasi arsitektur *enterprise* ini bukanlah pekerjaan proyek sekali jalan, tetapi merupakan aktifitas berkelanjutan yang mendefinisikan kondisi saat ini dari kebutuhan dan strategi bisnis, dengan arsitektur sistem informasi yang mendukung pencapaian kebutuhan dan strategi bisnis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah 1: Inisiasi Perencanaan

Inisiasi perencanaan mendefinisikan ruang lingkup, tujuan atau visi, peran dan tanggung jawab metodologi yang digunakan, serta mendefinisikan pengguna yang melaksanakan serta perangkat yang digunakan. Langkah-langkah inisiasi perencanaan ini sebagai berikut.

- Menentukan ruang lingkup dan sasaran.
- Menentukan visi dan misi.
- Mengidentifikasi struktur organisasi.
- Mengadaptasi metodologi perencanaan.
- Mengatur sumber daya manusia, data, aplikasi dan teknologi.
- Menyusun tim perencanaan.
- Mempersiapkan rencana kerja, waktu, dan biaya.
- Memastikan komitmen dan pendanaan.

Langkah 2 : Pemodelan Bisnis

Pemodelan bisnis ini meliputi identifikasi kondisi atau fungsi bisnis saat ini dan informasi yang digunakan, serta mengidentifikasi peluang dan memperbaiki proses bisnis. Untuk mengidentifikasi fungsi bisnis digunakan konsep rantai nilai (*Value Chains*) dari Porter [3], sedangkan untuk menemukan turunan fungsi bisnis yang terkait dengan produk atau layanan yang diberikan oleh fungsi bisnis digunakan *Four Stage Life Cycle* dari *System Business Planning* [4]. Hasilnya seperti pada Gambar 3

Gambar 3. Rantai Nilai (*Value Chains*) Sistem Informasi Akademik Universitas Mulia

Pada akhir langkah ini menghasilkan matriks Teknologi dengan Fungsi Bisnis. Pembuatan matriks ini bertujuan untuk mengetahui teknologi yang ada dan masih digunakan saat ini dapat juga digunakan sebagai *platform* teknologi untuk mendukung implementasi aplikasi yang akan diusulkan sebagai aplikasi baru.

Langkah 6: Implementasi

Setelah pembahasan pembuatan arsitektur *enterprise* dan portofolio aplikasi telah terbentuk, langkah berikutnya adalah harus dikembangkan dan dikelola dengan baik, bukan hanya teori yang dapat terwujud atau tidak. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah menyusun urutan prioritas pengembangan sistem berdasarkan pada prioritas aplikasi pada portofolio aplikasi yang sudah terbentuk.

KESIMPULAN

Strategi integrasi data, aplikasi dan teknologi untuk sistem informasi akademik ini sangat mudah diterapkan dengan beberapa langkah. Hasilnya diharapkan berupa rencana dan prioritas pengembangan kandidat sistem dan aplikasi pada Sistem Informasi Akademik, berdasarkan portofolio aplikasi. Dengan demikian, tujuan yang hendak dicapai dengan strategi ini bukan saja efisiensi dan efektifitas pengembangan sistem informasi akademik saja, tetapi juga bertujuan meraih profit atau keuntungan bagi *stakeholders*, khususnya pengguna langsung (*end-user*) maupun institusi.

SARAN

Langkah-langkah yang ada ini masih perlu diperbaiki dengan beberapa penyempurnaan seperti melengkapi pembuatan matriks data, aplikasi, dan teknologi dengan fungsi bisnis untuk rencana masa depan. Selain itu, perlu juga perencanaan penerapan yang dituangkan dalam manajemen proyek integrasi dan pengembangan data, aplikasi, dan teknologi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Yayasan Airlangga dan Universitas Mulia, yang telah memberikan kesempatan yang baik pada penulis turut berkontribusi dalam kegiatan ilmiah, terutama

di bumi Kalimantan ini. Semoga Allah selalu memberikan karuniaNya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Spewak, S H; & Hill, S, C.. “*Enterprise Architecture Planning: Developing a Blueprint for Data, Applications, and Technology*” NY: John Wiley & Sons. (1992).
- [2] Sommerville, Ian. *Software Engineering: Rekayasa Perangkat Lunak*. Jakarta: Erlangga. (2004).
- [3] Porter, Michael, E. “*Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*” New York: Free Press.(1985).
- [4] Surendro, Kridanto. “*Pengembangan Rencana Induk Sistem Informasi*”. Bandung: Informatika. (2009).
- [5] Anugerah, Subur. “*Pembuatan Arsitektur Enterprise Menggunakan Enterprise Architecture Planning untuk Strategi Sistem Informasi pada STMIK Balikpapan*”. Tesis Tidak Terpublikasi. Yogyakarta: UGM.(2010)